

Multidisciplinary Journal
Educational Regent
Vol. 2 Núm. 1 (2025) Revista Científica

**The Potential of Artificial Intelligence in Clinical Psychology:
Innovations Transforming Psychological Support.**

**El Potencial de la Inteligencia Artificial en la Psicología
Clínica: Innovaciones que Transforman la Asistencia
Psicológica**

Para citar este trabajo:

Ortega Litardo, F. M. (2025). El Potencial de la Inteligencia Artificial en la Psicología Clínica: Innovaciones que Transforman la Asistencia Psicológica. Multidisciplinary Journal Educational Regent, 2(1), 1-12. https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/29

Autores:

Francisca Mercedes Ortega Litardo, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, Mercedes.ortega@educacion.gob.ec, <https://orcid.org/0009-0004-1329-763X>

RECIBIDO: 03-Enero-2025

ACEPTADO: 30-Enero-2025

PUBLICADO 27-Febrero-2025

Resumen

Este artículo explora el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la psicología asistencial, evaluando las herramientas que apoyan a los profesionales de la psicología en su práctica diaria. Se llevó a cabo un análisis de las soluciones basadas en IA disponibles en la actualidad, seleccionando 12 de ellas para un examen más detallado. Los resultados revelan que, aunque no todas las herramientas cumplen con los requisitos de seguridad y evidencia científica, existen algunas opciones bien establecidas, especialmente en países como Estados Unidos y Reino Unido, donde su implementación es más avanzada. Este estudio sugiere que el uso de la IA en el campo terapéutico está en constante expansión y puede ofrecer un valioso apoyo a los profesionales, ayudándoles a gestionar tareas administrativas o repetitivas y permitiéndoles centrarse en los aspectos más complejos de la terapia.

Palabras clave: Inteligencia artificial; Herramientas de IA en terapia; Aplicaciones de IA en psicología; Protección de la información.

Abstract

This article explores the use of Artificial Intelligence (AI) in the field of assistive psychology, evaluating tools that support psychology professionals in their daily practice. An analysis was conducted on currently available AI-based solutions, selecting 12 for a more detailed review. The results reveal that, although not all tools meet security and scientific evidence standards, there are well-established options, particularly in countries like the United States and the United Kingdom, where implementation is more advanced. This study suggests that the use of AI in the therapeutic field is continuously expanding and can provide valuable support to professionals, helping them manage administrative or repetitive tasks and allowing them to focus on more complex aspects of therapy.

Keywords: Artificial Intelligence; AI tools in therapy; AI applications in psychology; Information privacy.

Introducción

En diciembre de 2022, ChatGPT hizo su debut en el mercado, alcanzando un millón de usuarios en tan solo cinco días (NerdyNav, 2024). Desde entonces, la Inteligencia Artificial (IA) ha sido protagonista de titulares y debates, con visiones que, en muchos casos, anticipan un futuro distópico marcado por cambios profundos en diversas áreas. La psicología asistencial en el ámbito sanitario no es ajena a este fenómeno. A medida que la IA avanza y se perfecciona, surge la interrogante: ¿cómo impactará en la práctica psicológica y en la relación entre terapeuta y paciente?

Para comprender el impacto de la IA en la psicología, es esencial diferenciar entre dos enfoques principales. Por un lado, tenemos la IA "invisible", que opera en segundo plano analizando datos y detectando patrones, como sucede con los registros electrónicos de salud (Ribera y Díaz Montesdeoca, 2024). Por otro lado, está la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), que facilita la interacción directa con los usuarios a través del procesamiento de lenguaje natural (Purohit, 2023). Mientras que la IA invisible optimiza procesos y sugiere contenidos, la IAG introduce una dimensión conversacional, capaz de emular, aunque de manera superficial, aspectos de una intervención psicológica. Esta capacidad de "comunicación" plantea diversas preguntas, especialmente en cuanto a sus implicaciones éticas en el contexto clínico.

En el ámbito de la psicología asistencial, la IA ofrece un abanico de herramientas útiles. Algunas apoyan a los terapeutas en tareas administrativas, como la transcripción y organización de sesiones, mientras que otras son capaces de reconocer emociones y detectar signos de depresión o ansiedad. Además, existen chatbots terapéuticos basados en los principios de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), que permiten a los pacientes acceder a recursos de apoyo emocional entre sesiones, cuando el terapeuta no está disponible (Luxton, 2014; Schueller y Morris, 2023; Amann et al., 2023; Raile, 2024).

Sin embargo, el potencial transformador de la IAG en la práctica psicológica también genera inquietudes. ¿Están estas herramientas basadas en métodos psicológicos validados y respaldados por la evidencia científica? ¿Son soluciones efectivas o simplemente una moda comercial sin base clínica sólida? ¿Qué herramientas están realmente disponibles y qué grado de fiabilidad tienen?

El objetivo de este estudio es explorar las herramientas basadas en IA actualmente disponibles en el campo de la psicología asistencial a nivel mundial. Se investigará cómo se integran en la práctica terapéutica y cómo interactúan tanto con los profesionales como con los pacientes. A través de un análisis comparativo, se evaluarán diferentes productos en términos de funcionalidad, base científica y gestión de la privacidad de la información. Este estudio tiene como fin identificar qué tareas puede desempeñar la IA en la práctica profesional y analizar hasta qué punto estas herramientas están fundamentadas en evidencia científica. Asimismo, se pretende examinar el impacto de estas tecnologías en el rol de los profesionales de la psicología, planteando preguntas sobre cómo la IA podría transformar sus funciones en un contexto de rápido avance tecnológico.

Materiales y métodos

Este estudio adoptó un diseño observacional con el fin de identificar y analizar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a la psicología asistencial. El proceso se llevó a cabo en varias fases, asegurando que la selección y evaluación de las herramientas fuera detallada y rigurosa.

La primera fase consistió en realizar un análisis global del mercado para identificar herramientas que pudieran ser aplicables en el campo de la psicología. Para ello, se revisaron diversas fuentes públicas, principalmente los sitios web oficiales de los productos, con el objetivo de localizar herramientas relevantes. Inicialmente, se identificaron 54 productos, pero tras aplicar ciertos criterios de exclusión, 35 de estas herramientas fueron descartadas (alrededor del 65%). Los criterios de descarte incluyeron:

- Falta de madurez tecnológica,
- Ausencia de una base sólida de IA,
- Incapacidad para desempeñar un rol significativo en la práctica psicológica asistencial.

Tras la selección de las herramientas que cumplían los requisitos, se realizó un análisis más profundo de las 12 herramientas restantes. Durante esta evaluación, se examinaron diversos aspectos, tales como:

- El grado de adopción entre profesionales de la psicología y pacientes,
- Las tareas que las herramientas podían realizar en el contexto de la psicología asistencial,

- El respaldo científico de cada producto,
- Las políticas y prácticas relacionadas con la gestión de la privacidad y los datos obtenidos durante las consultas.

Toda la información recabada sobre las herramientas provino exclusivamente de fuentes públicas, en su mayoría extraídas de los sitios web oficiales de las herramientas en cuestión. Este enfoque permitió acceder a información precisa y actualizada sobre cada herramienta, incluyendo sus características, evidencia científica y medidas de privacidad.

En la etapa final, se llevó a cabo un análisis comparativo entre las herramientas seleccionadas, con el objetivo de contrastar sus funcionalidades, características y rendimiento. Este análisis comparativo (benchmarking) permitió identificar las similitudes y diferencias más significativas entre las herramientas evaluadas.

De las 12 herramientas seleccionadas, estas provenían de varios países, siendo Estados Unidos y Reino Unido los países más representados. Además, se incluyeron dos herramientas originarias de España. La Tabla 1 proporciona un resumen detallado de las herramientas seleccionadas, indicando su país de origen y una breve descripción de cada producto.

Este proceso metodológico permitió una evaluación exhaustiva de las herramientas de IA, brindando una comprensión clara de su aplicabilidad y relevancia dentro del ámbito de la psicología asistencial.

Resultados

Rol de la IA en Terapia

Al estudiar el uso de herramientas basadas en IA en el campo terapéutico, se han distinguido tres funciones clave que nos permiten clasificar estas herramientas: administrativo, apoyo o colaboración con el profesional, y seguimiento del paciente. Cada uno de estos roles realiza tareas específicas que optimizan la labor diaria del psicólogo. En la **Tabla 2**, se muestra un resumen de las actividades que la IA puede realizar en cada uno de estos roles.

Rol Administrativo

En el ámbito administrativo, la IA asiste al psicólogo en la realización de tareas repetitivas, tales como la programación y organización de citas. Asimismo, algunas herramientas permiten grabar, resumir y transcribir las sesiones, así como gestionar los registros clínicos de los pacientes. En este rol, la IA funciona como un asistente técnico que se encarga de las labores administrativas, lo que le permite al psicólogo disponer de más tiempo para centrarse en la atención directa al paciente. Herramientas como Eholo, Mentalyc y Texta AI son ejemplos de productos que desempeñan funciones en este ámbito administrativo.

Tabla 1

Herramientas Analizadas

Herramienta	País	Descripción
Aimentia	España	Plataforma que utiliza IA para apoyar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de

		trastornos mentales, tanto para profesionales como para pacientes.
Cass	Estados Unidos	Asistente de bienestar mental que ofrece apoyo a través de mensajes de texto y conecta con psicólogos en casos de riesgo, con más de 30 millones de usuarios.
Censeo	Reino Unido	Herramienta basada en IA que evalúa y trata trastornos como depresión, ansiedad, TEPT y TOC, con más de 5,500 psicólogos involucrados.
Eholo	España	Plataforma integral para psicólogos que gestiona agendas, documentación y transcripciones, utilizada por más de 10,000 profesionales.
Jobot	Australia	Chatbot que brinda apoyo psicológico personalizado utilizando técnicas de TCC para manejar el estrés y la ansiedad.
Limbic	Reino Unido	Herramienta que colabora con terapeutas en la evaluación y tratamiento de pacientes, implementada en un 40% del NHS del Reino Unido.
Lyssn	Estados Unidos	Plataforma que utiliza IA para mejorar la calidad de la psicoterapia mediante retroalimentación y análisis automatizados.
Mentalyc	Estados Unidos	Software de IA que ayuda a psicoterapeutas a transcribir sesiones y generar notas de progreso de manera eficiente y segura.
Texta AI	Estonia	Ayuda a terapeutas a escribir notas de sesión e informes, y genera materiales personalizados para clientes.
Youper	Estados Unidos	Chatbot que utiliza técnicas de TCC para ayudar a gestionar la ansiedad y la depresión, con más de un millón de usuarios.
Wysa	India	Chatbot que brinda apoyo emocional y herramientas para personas con estrés, ansiedad o depresión, utilizando técnicas de TCC y MFN, con más de seis millones de usuarios.
Woebot	Estados Unidos	Chatbot conversacional que ofrece apoyo a pacientes con síntomas de estrés, ansiedad o depresión, basado en TCC y MFN, con 1.5 millones de usuarios.

Fuente: Elaboración propia

Rol de Ayudante o Colaborador del Psicólogo

En el rol de colaborador o asistente, la IA va más allá de las tareas administrativas, involucrándose activamente en el proceso clínico y apoyando al psicólogo en la interpretación de la información del paciente y en la toma de decisiones. Estas herramientas tienen la capacidad de

analizar cuestionarios, identificar patrones de conducta y, en algunos casos, contribuir al diagnóstico. De esta manera, la IA funciona como un "asistente clínico" o "aprendiz" que complementa el trabajo del psicólogo, ofreciendo información adicional y proponiendo posibles intervenciones.

Tabla 2

Funciones de la IA en la Psicología Asistencial

Rol de la IA	Tareas Realizadas	Herramientas Comerciales
Administrativo	Gestiona agendas, programa visitas, graba sesiones, genera resúmenes, y administra registros clínicos y contabilidad.	Eholo, Texta AI, Mentalyc
Ayudante del Psicólogo	Analiza respuestas a cuestionarios, identifica patrones de comportamiento, ayuda en diagnósticos, sugiere intervenciones terapéuticas, supervisa tratamientos, y consulta bases de datos actualizadas.	Lyssn, Censeo, Limbic, JoBot, Aimentia
Seguimiento del Paciente	Prepara futuras sesiones, monitorea el progreso del paciente, ajusta tratamientos según sea necesario, ofrece apoyo emocional a través de chatbots basados en TCC, y proporciona recursos educativos.	Censeo, Limbic, JoBot, Aimentia, Cass, Woebot, Wysa, Youper

Fuente: Elaboración propia

Ejemplos de Herramientas en Psicología Asistencial

Un ejemplo destacado es *Lyssn*, una herramienta que analiza las respuestas de los pacientes a través de cuestionarios, permitiendo identificar patrones que podrían indicar posibles trastornos emocionales o psicológicos. También se encuentra *Limbic*, que apoya a los terapeutas al hacer un seguimiento continuo del progreso de los pacientes a lo largo del tratamiento y ofrece recomendaciones sobre ajustes basados en los cambios observados. Otra herramienta relevante en esta categoría es *Aimentia*, que sugiere intervenciones basadas en una base de datos actualizada y proporciona retroalimentación constante al profesional. Con estas herramientas, la IA actúa como un colaborador que mejora la eficacia del psicólogo, ayudando a ajustar las terapias y monitorear el progreso de manera más precisa.

Seguimiento del Paciente

En cuanto al rol de seguimiento del paciente, la IA asume una función más autónoma, asegurando la continuidad del tratamiento entre las sesiones. Estas herramientas proporcionan recursos a los pacientes que pueden utilizar de manera autónoma en su día a día, como recordatorios, seguimiento de síntomas y la posibilidad de interactuar con chatbots terapéuticos. Ejemplos de estas herramientas son *Woebot*, *Wysa* y *Youper*, que emplean técnicas de Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) para ofrecer apoyo emocional a los pacientes en momentos de ansiedad o estrés. Estas aplicaciones permiten que los pacientes realicen ejercicios y sigan prácticas de autoayuda

cuando lo necesiten. Este apoyo continuo no solo favorece a los pacientes, sino que también ayuda a los psicólogos a seguir de cerca la evolución del paciente entre consultas.

En conjunto, estos roles demuestran cómo la IA puede complementar de manera efectiva el trabajo del psicólogo, al permitirle delegar tareas administrativas, obtener apoyo en el análisis clínico y ofrecer un seguimiento continuo del paciente. La IA no reemplaza al profesional, sino que se presenta como una herramienta que optimiza y personaliza la atención psicológica.

Número de Usuarios Actuales

El análisis muestra que la adopción de herramientas de IA en psicología asistencial está creciendo tanto entre profesionales como pacientes. Como se observa en la *Tabla 3*, la utilización de estas herramientas varía según el rol que desempeñan, pero la tendencia es al alza. Por ejemplo, *Eholo*, una herramienta española, ya es utilizada por más de 10,000 psicólogos, lo que refleja una buena acogida en el sector profesional, especialmente entre aquellos que buscan mejorar la eficiencia organizativa de su práctica. Herramientas como *Censeo* y *Limbic* también cuentan con una amplia adopción, destacando *Limbic*, que se encuentra en alrededor del 40% de las clínicas del NHS en el Reino Unido. Por último, en el ámbito del seguimiento del paciente, herramientas como *Woebot* y *Wysa* tienen una base de usuarios considerable, con millones de pacientes en Estados Unidos utilizándolas. Estos datos indican que la IA podría consolidarse como una herramienta clave en la psicología asistencial en los próximos años.

Evidencia Científica

La psicología es una disciplina que se basa en la evidencia científica, por lo que es crucial contar con el respaldo académico al integrar nuevas herramientas tecnológicas. Para evaluar la validez científica de las herramientas de IA, se examinaron dos aspectos: (a) la participación de psicólogos en el diseño de las herramientas y (b) la cantidad de estudios académicos que validan su uso, como se puede consultar en Google Scholar. Los resultados, presentados en la *Tabla 3*, muestran que las herramientas en el rol administrativo, como *Eholo*, *Texta AI* y *Mentalyc*, no cuentan con respaldo académico, lo cual se entiende dado que su principal función es organizativa y no interviene directamente en el proceso terapéutico. En estos casos, el grado de satisfacción de los profesionales se utilizó como indicador.

Por otro lado, herramientas como *Lyssn* y *Limbic*, que sirven como apoyo al psicólogo en el diagnóstico y seguimiento clínico, tienen un respaldo científico significativo, con numerosos estudios publicados (97 para *Lyssn* y 12 para *Limbic*). Esto es fundamental en áreas donde la precisión y la evidencia son esenciales. En cuanto al seguimiento del paciente, herramientas como *Woebot*, *Wysa* y *Youper* tienen una cantidad importante de estudios que avalan su efectividad, especialmente al utilizar enfoques como la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), lo que reafirma su eficacia y seguridad en la práctica.

Seguridad y Privacidad de la Información

Uno de los mayores desafíos de incorporar la IA en la terapia es asegurar la privacidad de los datos sensibles de los pacientes. Las herramientas analizadas en este estudio son mayoritariamente de pago, generalmente a través de suscripción, y la mayoría de ellas informan de las políticas de privacidad en el momento de la contratación. Para evaluar cómo cada herramienta maneja la seguridad de los datos, se diseñaron criterios específicos que incluyeron el cumplimiento de las leyes de protección de datos (como el GDPR en Europa), la obtención de

consentimiento explícito del paciente, la transparencia en cuanto a qué tipo de información se recopila y el tiempo de retención de los datos, así como el cifrado de la información.

Los resultados muestran que las herramientas de seguimiento del paciente cumplen con la mayoría de los requisitos de seguridad, lo cual tiene sentido dado que interactúan directamente con los pacientes y gestionan datos sensibles. Herramientas como *Woebot*, *Wysa* y *Youper* han implementado medidas robustas de protección de datos, asegurando que la información personal de los usuarios sea manejada de acuerdo con las normativas de privacidad vigentes.

Tabla 3

Respaldo Científico y Nivel de Adopción

Rol de la IA	Herramienta	Años en Mercado	Número de Usuarios	Participación de Psicólogos	Entradas en Google Scholar
Administrativo	Eholo	3	+10,000	Sí	0
	Texta AI	5	No especificado	No	0
	Mentalyc	3	No especificado	No	1
Ayudante del Psicólogo	Censeo	4	+5,500	Sí	3
	Lyssn	7	Alto	Sí	97
	Limbic	3	+40% NHS	Sí	12
	JoBot	6	No especificado	No	1
	Aimentia	4	No especificado	Sí	4
Seguimiento del Paciente	Cass	No especificado	30 millones	Sí	160
	Woebot	5	+1.5 millones	Sí	2,330
	Wysa	7	+6 millones	Sí	1,110
	Youper	7	+1 millón	No	292

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4

Criterios para Evaluar la Protección de Datos Personales

Criterios de Evaluación	Descripción
Cumplimiento Normativo	Verifica si el producto cumple con regulaciones como el GDPR en Europa o la CCPA en California, asegurando el cumplimiento legal en la protección de datos.
Transparencia y Consentimiento	Evalúa si el producto informa claramente a los usuarios sobre los datos recopilados y su uso, y si obtiene consentimiento explícito. También considera el tipo de datos personales recogidos y su justificación.
Medidas de Seguridad	Analiza si se utilizan técnicas de seguridad como cifrado, anonimización o perturbación de datos para proteger la información.

Acceso y Control de Datos	Determina si los usuarios pueden acceder fácilmente a sus datos para revisarlos o actualizarlos.
Política de Retención de Datos	Examina la política de retención de datos del producto, incluyendo cuánto tiempo se almacenan los datos y bajo qué condiciones.
Compartición de Datos con Terceros	Investiga si el producto comparte datos con terceros, quiénes son estos terceros y por qué necesitan acceso a los datos.

Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta al rol de asistente del psicólogo, se evidenció una notable variabilidad en la forma en que las herramientas gestionan la información. Herramientas como Limbic, Lyssn y Aimentia ofrecen una descripción detallada de sus políticas de manejo de datos, cumpliendo con los estándares de seguridad establecidos, lo que refuerza su confiabilidad en cuanto a la protección de la privacidad. No obstante, otras herramientas dentro de esta categoría presentan deficiencias en la claridad de sus políticas, lo que podría representar un obstáculo para su adopción por parte de los profesionales.

En el ámbito administrativo, se identificaron deficiencias aún más pronunciadas en cuanto a la transparencia sobre el manejo de la información. Aunque plataformas como Eholo y Texta AI afirman cumplir con las normativas de privacidad en sus sitios web, no proporcionan la suficiente información detallada que permita verificar de manera clara y precisa su conformidad con las regulaciones pertinentes. Si bien esto no implica de manera directa que no cumplan con los estándares establecidos, la falta de detalles genera incertidumbre entre los profesionales interesados en implementarlas.

La columna de seguridad de la información en la Tabla 5 presenta los resultados del análisis de privacidad de cada herramienta, ofreciendo un resumen claro que permite identificar rápidamente aquellas que cumplen con los requisitos de privacidad y aquellas que requieren mejoras en este aspecto.

En conclusión, los resultados obtenidos subrayan la importancia de que las herramientas basadas en IA utilizadas en el ámbito de la psicología mantengan elevados estándares de privacidad y seguridad de la información. Si bien muchas de las herramientas dirigidas al seguimiento de pacientes ya implementan políticas robustas de protección de datos, la falta de transparencia en algunas de ellas sigue siendo una preocupación relevante.

Los resultados obtenidos a partir del análisis de los productos sugieren que la privacidad sigue siendo un desafío importante a abordar en el contexto de la psicología asistencial. Dado que los datos manejados en este ámbito son de naturaleza sensible, garantizar su confidencialidad es crucial no solo para proteger al paciente, sino también para mantener la confianza y asegurar el cumplimiento del código ético profesional.

Con el fin de ofrecer una visión comparativa sobre las herramientas de inteligencia artificial utilizadas en la psicología asistencial, se realizó un análisis de benchmarking agrupando las herramientas en función del rol que desempeñan. Este análisis se centró en cuatro parámetros clave: cobertura funcional, grado de adopción, evidencia científica y privacidad de la información. Estos criterios permitieron evaluar la efectividad y el cumplimiento de cada herramienta en relación con las necesidades específicas de cada rol.

Dentro de las distintas categorías, algunas herramientas sobresalen de manera significativa. En la categoría de gestión administrativa, Eholo se posiciona como la herramienta más destacada debido a su amplia cobertura funcional, aunque presenta ciertas limitaciones en lo relativo a la privacidad de la información. En cuanto al rol de ayudante o colaborador del psicólogo, Lyssn y Limbic se destacan, mostrando un alto desempeño en todos los parámetros evaluados, incluida la evidencia científica y la adopción, lo que las convierte en opciones sólidas para apoyar a los psicólogos en la evaluación y el seguimiento clínico, basadas en enfoques científicamente validados.

En el ámbito de seguimiento de pacientes, Woebot se posiciona como la herramienta mejor valorada, destacándose por su rendimiento excepcional en todos los criterios, especialmente en lo que respecta a la evidencia científica y a las políticas de privacidad, factores esenciales debido a su interacción directa con los pacientes.

En conclusión, el análisis de benchmarking realizado permite identificar las herramientas de IA más destacadas en cada rol de la práctica asistencial, proporcionando a los psicólogos una guía útil para seleccionar aquellas herramientas que mejor se adapten a sus necesidades y contexto profesional. Mientras que Eholo se destaca en el ámbito administrativo, Lyssn y Limbic lideran en el apoyo clínico al psicólogo, y Woebot se consolida como referente en el seguimiento de pacientes. Es importante señalar que este artículo presenta un resumen de las herramientas analizadas, mientras que el análisis completo se puede consultar en De la Fuente y Armayones (2024b).

En el análisis de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la psicología asistencial, se observa una considerable variabilidad en cuanto a su funcionalidad, adopción, respaldo científico y manejo de la privacidad, lo que afecta su calificación general. En el área de gestión administrativa, Eholo se destaca por su completa cobertura funcional y su alta adopción entre los profesionales. Sin embargo, su puntuación en cuanto a la privacidad de la información es relativamente baja, lo que sugiere que, aunque es eficaz en la organización administrativa, tiene margen de mejora en la protección de datos sensibles. Mentalyc y Texta AI, por otro lado, tienen una cobertura más limitada, una adopción y respaldo científico menores, y presentan resultados variables en cuanto a la privacidad.

En el ámbito de asistencia al psicólogo, Lyssn y Limbic son las herramientas mejor valoradas, sobresaliendo en todos los aspectos evaluados. Ambas cuentan con un sólido respaldo científico, lo que las convierte en opciones confiables para apoyar a los psicólogos en la evaluación y seguimiento de pacientes. Además, tienen una alta adopción y políticas de privacidad robustas. Aimentia y Censeo también destacan en esta categoría, aunque con una cobertura funcional algo menor y un respaldo científico más limitado. Por otro lado, JoBot tiene una puntuación más baja en cuanto a adopción, evidencia científica y privacidad, lo que la convierte en una opción menos destacada en comparación con las demás.

En lo que respecta al seguimiento de pacientes, Woebot se perfila como la herramienta mejor calificada, con una cobertura funcional completa, una sólida base científica y políticas de privacidad bien estructuradas. Wysa, Youper y Cass también tienen buenas calificaciones, especialmente en cuanto a adopción y evidencia científica, con Wysa y Youper mostrando una fuerte atención a la privacidad de los datos de los pacientes.

En resumen, el análisis comparativo resalta que cada herramienta tiene ventajas particulares según el área de uso. Eholo es ideal para tareas administrativas, mientras que Lyssn y Limbic son

las mejores opciones para apoyar a los psicólogos en el proceso clínico. Woebot se posiciona como una herramienta líder en el seguimiento de pacientes. Este benchmarking proporciona a los psicólogos una referencia valiosa para elegir las herramientas más adecuadas según sus necesidades y el contexto de su trabajo asistencial.

Discusión

Este estudio proporciona una visión actual del uso de herramientas basadas en inteligencia artificial en la psicología asistencial, aunque presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, el análisis ofrece una "instantánea" en un momento dado, dado que el desarrollo de estas herramientas avanza rápidamente, lo que impone restricciones temporales en los resultados. Los datos utilizados fueron recolectados entre los meses de mayo y junio de 2024. Además, el estudio no abarca todo el mercado, lo que puede generar sesgos, especialmente considerando que se centra únicamente en el ámbito asistencial, donde, según Santolaya (2003), trabaja aproximadamente el 70% de los psicólogos en España.

Otra limitación es que el filtro inicial de selección de herramientas fue definido por el equipo investigador, lo que introduce un criterio subjetivo en la elección de las herramientas. En investigaciones futuras, sería recomendable que los colegios profesionales de psicología participaran en la definición de los "mínimos" esperados de estas tecnologías, garantizando así criterios consensuados y alineados con la ética y las buenas prácticas profesionales.

El análisis también se basó en la información disponible en los sitios web de los productos, la cual podría no ser completamente objetiva ni exhaustiva. Además, no se realizó un examen detallado de los estudios científicos que respaldan cada herramienta, lo que limita la capacidad para valorar su solidez científica de manera precisa.

De cara al futuro, sería valioso ampliar este tipo de estudios a otras áreas de la psicología, como la psicología educativa o la psicología organizacional, donde también es probable que existan herramientas de inteligencia artificial en expansión. Ampliar el análisis a estos contextos permitiría obtener una comprensión más integral sobre el alcance de estas tecnologías, proporcionando una visión más completa de cómo la inteligencia artificial está transformando la psicología en su totalidad.

Conclusión

El análisis realizado demuestra que, aunque alrededor del 65% de las herramientas de IA en psicología asistencial no superan el filtro inicial de selección, existe un grupo de productos consolidados y en expansión, principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido. Estos productos provienen mayoritariamente de empresas con una trayectoria de entre 5 y 10 años y cuentan con importantes inversiones. Ejemplos destacados incluyen a Limbic, presente en el 40% de las clínicas del NHS en el Reino Unido, y Woebot, un chatbot utilizado por 1.5 millones de personas, que se distinguen por su amplia adopción y por sus funcionalidades que complementan eficazmente la labor del psicólogo.

En general, las herramientas evaluadas actúan como un complemento al trabajo terapéutico, apoyando la asistencia psicológica sin reemplazar al profesional. Muchas de ellas han sido desarrolladas con la colaboración de psicólogos y cuentan con respaldo científico. Además, los productos de pago suelen incluir garantías contractuales que refuerzan la seguridad y privacidad de los datos del paciente. La creciente adopción de estas tecnologías sugiere una transformación

significativa en la psicología asistencial en los próximos años, abriendo nuevas oportunidades para mejorar los tratamientos terapéuticos.

Referencias Bibliográficas

- Aimentia. (2023). Aimentia Health. <https://www.aimentia.com/>
- Amann, J., Vayena, E., Ormond, K. E., Frey, D., Madai, V. I., y Blasimme, A. (2023). Expectations and attitudes towards medical artificial intelligence: A qualitative study in the field of stroke. PLOS ONE, 18(1), e0279088. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279088>
- Cass. (s.f.). Cass: AI mental health assistant. <https://www.cass.ai/>
- Censeo. (2024). Mental health assessment tool. <https://www.psyomics.com/>
- Eholo. (2024). Eholo: Soluciones de salud digital. <https://eholo.health/es>
- Fuente Tambo, D. de la, Iglesias Moreno, S., y Armayones Ruiz, M. (2024a). Barriers and enablers for generative artificial intelligence in clinical psychology: A qualitative study based on the COM-B and Theoretical Domains Framework (TDF) models. Research Square. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5309244/v1>
- Fuente Tambo, D. de la, y Armayones Ruiz, M. (2024b). Benchmarking de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) como soporte a la Psicología Asistencial. <https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/150767>
- Jobot. (2018). Online psychologists. <https://jobot.ai/online-psychologists.html>
- Limbic. (2024). Limbic: AI for mental health. <https://www.limbic.ai/>
- Luxton, D. D. (2014). Artificial intelligence in psychological practice: Current and future applications and implications. Professional Psychology: Research and Practice, 45(5), 332-339. <https://doi.org/10.1037/a0034559>
- Lyssn. (2024). Lyssn: AI for behavioral health and human services. <https://www.lyssn.io/>
- Mentalyc. (2024). Mentalyc: AI psychotherapy progress notes. <https://www.mentalyc.com/>
- NerdyNav. (2024, January 5). Generative AI Statistics. <https://nerdynav.com/generative-ai-statistics/>
- Purohit, A. (2023, July 25). AI, ML, DL, and generative AI face off: A comparative analysis. Synoptek. <https://www.synoptek.com/insights/it-blogs/data-insights/ai-ml-dl-and-generative-ai-face-off-a-comparative-analysis/>
- Raile, P. (2024). The usefulness of ChatGPT for psychotherapists and patients. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1), 1-8. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02567-0>
- Ribera, M., y Díaz Montesdeoca, O. (2024). ChatGPT y educación universitaria. Posibilidades y límites de ChatGPT como herramienta docente. Editorial Octaedro. <https://doi.org/10.36006/15224-1>
- Santolaya Ochando, F. (2003). Editorial. Papeles del Psicólogo, 24(86).
- Schueller, S. M., y Morris, R. R. (2023). Clinical science and practice in the age of large language models and generative artificial intelligence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 91(10), 559-561. <https://doi.org/10.1037/ccp0000848>
- Texta (2024). AI writing assistant for health psychologist. <https://texta.ai/ai-writing-assistant/therapy/health-psychologist>
- Youper. (2023). Youper: AI for mental health care. <https://www.youper.ai/>
- Woebot Health. (2024). Woebot: Scalable mental health solutions. <https://woebothealth.com/>
- Wysa. (2023). Wysa: Everyday mental health support. <https://www.wysa.com/>